

Quanto tempo leva para um comedouro urbano receber visitas de aves durante o verão brasileiro?

How long until an urban feeder has bird visitors during the Brazilian summer?

Artigo publicado na revista Ornithology Research **vol, n. pag..**

Versão em português escrita por **Eduardo Roberto Alexandrino** ^{1,2,3}

1 – Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação da Fauna Silvestre, Departamento de Ciências Florestais, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo – Av. Pádua Dias, 11, Piracicaba, SP, 13418-900, Brazil

2 – Project Member “Eu vi uma ave usando pulseiras!”

3 – Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, 14850. USA

Como citar este documento:

Alexandrino ER. 2025. Quanto tempo leva para um comedouro urbano receber visitas de aves durante o verão brasileiro? Tradução do artigo de Alexandrino ER, Gobbi AS, Menezes SR, Dhondt AA (2025). *How long until an urban feeder has bird visitors during the Brazilian summer? Ornithology Research*, **artigo aceito**

Resumo

Embora alguns estudos enfatizem os impactos negativos dos comedouros sobre as comunidades de aves, eles também são considerados uma forma promissora de aumentar a apreciação pública pelos espaços verdes urbanos, ao fomentar o contato visual com as aves. Na região Neotropical, a falta de estudos sobre o uso racional de frutas em comedouros prejudica a capacidade dos gestores de tomar decisões informadas sobre o uso desses comedouros para o lazer humano. Portanto, medimos quanto tempo leva para um comedouro recém-instalado em um parque urbano no sudeste do Brasil começar a atrair aves frugívoras locais. Monitoramos um comedouro com uma câmera trap durante dois períodos (nov/2019 - mar/2020 e dez/2022 - abr/2023), sendo que o comedouro foi removido e o parque ficou fechado no intervalo entre os períodos. Das 27 espécies do parque que já foram relatadas em outros estudos visitando comedouros, apenas 10 delas visitaram o nosso. *Thraupis sayaca*, *Turdus leucomelas* e *Ramphocelus carbo* foram os visitantes mais frequentes em ambos os períodos. Em 24 dos 39 dias em que frutas foram oferecidas (61,5%), as primeiras aves a visitar o comedouro apareceram por lá no mesmo dia, levando em média 1 hora e 50 minutos para aparecer. Observamos que a oferta contínua de frutas atrai novas espécies ao longo do tempo, mas com variação no incremento de espécies (primeiro período – 22 dias para atrair 6 espécies / segundo período – 5 dias para atrair 6 espécies). Nosso artigo também discute fatores que podem influenciar as visitas de aves aos comedouros, fornecendo insights sobre como as aves urbanas respondem a comedouros artificiais no Brasil.

Palavras-chave: Comportamento Animal; Observação de Aves; Ecoturismo; Parques urbanos; Alimentação de animais silvestres

Comedouros para aves estão presentes nos jardins de milhares de moradores da América do Norte, Europa e Oceania (Jones e Reynolds 2008; Murray et al. 2016). Não surpreendentemente, a maior parte do conhecimento atual sobre como os comedouros influenciam as comunidades de aves urbanas vem de estudos realizados nesses países (Murray et al. 2016; Baverstock et al. 2019). No Brasil, o período de lockdown da pandemia de Covid-19 entre 2020 e 2021 revelou que muitos brasileiros também gostam de oferecer alimento em comedouros caseiros (Alexandrino et al. 2022), levando a um aumento na demanda por conhecimento sobre os impactos positivos e negativos que estas estruturas podem exercer sobre as aves brasileiras (Alcantara e Alexandrino 2022; Davino 2024). Isso ocorre pois há estudos que mostram que a presença de comedouros pode levar algumas espécies tornarem-se dependentes do alimento fornecido pelos humanos (Shutt e Lees 2021), aumentar sua abundância local (Galbraith et al. 2015, 2017), alterar sua ecologia reprodutiva (O’Leary e Jones 2006), ou mesmo sua área de vida e distribuição geográfica (Bonter et al. 2010; Greig et al. 2017; Mady et al. 2021). Por outro lado, promover o contato do público com aves urbanas por meio de comedouros é considerado uma forma eficaz de aumentar a valorização dos espaços verdes urbanos (Robb et al. 2008; Cox e Gaston 2016; Dayer et al. 2019, 2024), o que, por sua vez, pode contribuir para o aumento da conscientização ambiental e do bem-estar dos moradores das cidades (Silva-Junior e Santos 2017; Zhang e Huang 2020; Hammoud et al. 2022).

Urban parks in Brazil have traditionally been designed to promote leisure for citizens by incorporating natural elements such as a variety of trees, bushes, and ponds, which provide habitat for many urban birds (Alexandrino et al. 2021). An effective way to facilitate the observation of birds in parks is by setting up bird feeders (Carvalho and Hingst-Zaher 2019). However, the scarcity of published studies on species using feeders in the Neotropics (e.g., Seijas and Seijas-Falkenhagen 2021; Alexandrino et al. 2022) and the absence of extensive geographical and temporal scale monitoring programs of bird feeders in Brazil impedes public administration or urban park managers from obtaining robust guidance on how to sustainably use feeders. For instance, Brazilians commonly offer commercial fruits on feeders (banana, mango, papaya, see Alexandrino et al. 2022) instead of seeds, which are typically used in feeders studied in North America, Europe, and Oceania (Robb et al. 2008). Additionally, Brazil's climate is different from these regions. Because of this difference, all understanding about the effectiveness of feeders with fruits in attracting Brazilian urban birds is based on empirical and local knowledge (i.e., non-systematic observations). Brazilians also face uncertainties about whether a prolonged interruption in food provisioning, as a management strategy to prevent species habituation (e.g., Mady et al. 2021), might compromise the feeder's ability to attract species again. If this occurs, the recreational experience for visitors would also be affected. Unfortunately, many urban parks in Brazil lack adequate staff to dedicate time to systematic sampling at feeders to guide management actions.

Os parques urbanos no Brasil tradicionalmente foram projetados para promover o lazer dos cidadãos, incorporando elementos naturais como uma variedade de árvores, arbustos e lagoas, que fornecem habitat para muitas aves urbanas (Alexandrino et al. 2021). Uma maneira eficaz de facilitar a observação

de aves nesses parques é a instalação de comedouros (Carvalho e Hingst-Zaher 2019). No entanto, a escassez de estudos publicados sobre as espécies que utilizam comedouros na região Neotropical (por exemplo, Seijas e Seijas-Falkenhagen 2021; Alexandrino et al. 2022) e a ausência de programas extensivos de monitoramento geográfico e temporal de comedouros no Brasil impedem que a administração pública ou os gestores de parques urbanos obtenham orientações robustas sobre o uso sustentável dos comedouros. Por exemplo, brasileiros costumam oferecer frutas comerciais nos comedouros (banana, manga, mamão; ver Alexandrino et al. 2022) em vez de sementes, que são mais comumente utilizadas em comedouros estudados na América do Norte, Europa e Oceania (Robb et al. 2008). Além disso, o clima do Brasil é diferente dessas regiões. Por conta dessa diferença, todo o conhecimento sobre a eficácia dos comedouros com frutas na atração de aves urbanas brasileiras é baseado em conhecimento empírico e local (ou seja, observações não sistemáticas). Os brasileiros também enfrentam incertezas sobre se uma interrupção prolongada no fornecimento de alimento, como estratégia de manejo para evitar a habituação das espécies (por exemplo, Mady et al. 2021), poderia comprometer a capacidade do comedouro de atrair aves novamente. Caso isso ocorra, a experiência recreativa dos visitantes também seria afetada. Infelizmente, muitos parques urbanos no Brasil carecem de pessoal adequado para dedicar tempo à amostragem sistemática em comedouros para orientar ações de manejo.

Por esses motivos, realizamos um estudo piloto para fornecer informações básicas sobre como uma comunidade de aves em um parque urbano responde a um comedouro artificial. Nosso estudo foi planejado para refletir a realidade de muitas administrações de parques urbanos no Brasil, onde orçamentos reduzidos e equipe limitada são restrições comuns. Assim, testamos a eficácia do uso de câmeras para registrar as visitas das aves, a fim de identificar quais espécies utilizam os comedouros e com que rapidez respondem à oferta de alimento. A longo prazo, esse tipo de estudo poderá auxiliar os gestores de parques urbanos na região Neotropical a entender até que ponto os comedouros podem beneficiar os humanos sem causar impactos negativos às aves.

Realizamos nosso estudo em um parque urbano conhecido como "Casa de Santiago" ou "Mini Horto de Águas de São Pedro", no município de Águas de São Pedro, estado de São Paulo, sudeste do Brasil (22°36'10.4"S, 47°52'35.4"O). Este parque possui uma área de 1,4 hectares com densa cobertura arbórea. Seu terreno fica ligeiramente abaixo das ruas e casas ao redor (aproximadamente 5 metros de depressão), criando uma área semelhante a um vale. Embora o município de Águas de São Pedro seja pequeno (aproximadamente 361 hectares) e esteja situado em uma paisagem agrícola típica (sendo rodeado pelo município de São Pedro, onde 73,4% da área é destinada à agricultura, 21% é composta por florestas e vegetação urbana, e 2,7% corresponde a áreas urbanas), ele apresenta uma cobertura arbórea pública significativa (36% do município é coberto por árvores) (Projeto MapBiomias 2023; Figura 1a).

Figura 1 (a) Localização do ‘Mini Horto de Águas de São Pedro’ e detalhes da paisagem ao redor, localização do comedouro estudado e área utilizada para amostragem da comunidade de aves. (b) Detalhes do comedouro no parque. (c) Exemplo do enquadramento da câmera trap.

De acordo com a administração municipal, o parque contava com apenas um funcionário presente diariamente, responsável pela jardinagem e pequenos reparos na infraestrutura do parque. Nenhum comedouro para aves havia sido utilizado dentro ou nos arredores do parque nos 10 anos anteriores ao nosso estudo. No início do estudo (27 de novembro de 2019), instalamos um comedouro utilizando galhos de árvores caídas, sendo que este possuía seis pontos de fixação de frutas, cada um composto por pregos galvanizados (Figura 1b).

Monitoramos o comedouro utilizando câmeras-trap em dois períodos. Período 1: cobrimos efetivamente 95 dias, de 27 de novembro de 2019 a 19 de março de 2020; este período foi interrompido devido ao fechamento do parque durante o lockdown da Covid-19. Período 2: 81 dias, de 9 de dezembro de 2022 a 1º de abril de 2023. Em ambos os períodos, posicionamos uma câmera-trap a 1 metro do comedouro no mesmo ponto de fixação, garantindo a padronização do enquadramento dos vídeos entre os períodos (Figura 1c). Utilizamos três modelos de câmeras-trap, de acordo com a disponibilidade, todas programadas para iniciar a gravação de vídeos ao detectar movimento. No Período 1, utilizamos o modelo Moultrie Trace MCS – 12639, configurado para gravar vídeos de 30 segundos com intervalos de 10 segundos entre as gravações, durante o dia e a noite. No Período 2, utilizamos duas câmeras diferentes: Bushnell Trophy Cam HD Essencial E3 (em dezembro de 2022) e Bushnell Trophy Cam Agressor Camo, ambas configuradas para gravar vídeos de 20 segundos com intervalos de 10 segundos. Os registros noturnos foram feitos apenas em dezembro de 2022 no Período 2. Escolhemos esse período do ano por dois motivos: (1) coincidir com as férias de verão da maioria dos brasileiros (incluindo o feriado de Carnaval), um período em que as pessoas visitam parques com frequência, possibilitando a amostragem em um cenário onde o comedouro poderia ser apreciado por visitantes em busca de lazer; (2) registrar aves durante a estação reprodutiva de muitas espécies urbanas brasileiras.

Durante ambos os períodos de monitoramento, colocamos frutas no comedouro, em média, uma vez por semana, pela manhã ou à tarde, dependendo da nossa disponibilidade. No entanto, houve situações em que esse intervalo foi maior, como nos feriados de Natal e Ano Novo, devido à indisponibilidade de funcionários. As bananas foram a principal fruta oferecida, devido ao seu alto valor energético e ao seu consumo por diversas espécies que visitam comedouros no Brasil (ver Alexandrino et al. 2022) e em outras áreas neotropicais (Seijas e Seijas-Falkenhagen 2021). Mangas foram oferecidas esporadicamente (em menos de 10 ocasiões). Apenas um tipo de fruta era oferecido por vez (ou seja, nunca misturamos diferentes tipos de frutas) e eram sempre cortadas transversalmente e fixadas nos seis pontos de fixação do comedouro, correspondendo a três bananas grandes ou três mangas. Destacamos que, ao final do primeiro período, o comedouro deixou de ser abastecido com frutas devido ao fechamento do parque e foi reativado no segundo período após passar por uma restauração.

Assistimos a todos os vídeos das câmeras-trap e apenas aqueles que continham aves foram utilizados no estudo. Apenas as imagens de aves no comedouro foram consideradas como evidência de visitação à estrutura. É importante enfatizar que qualquer ave que tenha passado perto do comedouro, sem uma indicação clara de uso da estrutura, não foi analisada neste estudo.

Para determinar quais das aves presentes no parque utilizaram os comedouros, primeiro realizamos um censo da comunidade de aves por meio de 10 dias de amostragem *ad libitum* dentro do parque e nas ruas ao redor (ou seja, uma área de amostragem com um raio de 200m a partir do centro do parque, ver Figura 1a). As amostragens ocorreram entre 29 de novembro de 2019 e 1º de abril de 2023, totalizando 20 horas e 59 minutos de esforço. As listas dessas amostragens estão depositadas no hotspot "Águas de São Pedro – Mini Horto" no eBird (<https://ebird.org/hotspot/L12553472>).

Para identificar quais espécies em nossa área de estudo eram prováveis consumidoras de frutos, revisamos a dieta de cada espécie de acordo com Tobias et al. (2022). Além disso, identificamos quais espécies eram esperadas como visitantes de comedouros com base nos relatos obtidos em Alexandrino et al. (2022). A nomenclatura das espécies segue o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (Pacheco et al. 2021).

Para determinar quanto tempo a comunidade local de aves frugívoras leva para começar a utilizar o alimento fornecido no comedouro, comparamos o tempo decorrido entre a data e hora em que a fruta foi disponibilizada e a captura subsequente do primeiro vídeo de uma ave de determinada espécie no comedouro. Além disso, para entender quanto tempo leva até que a comunidade de aves usuárias do comedouro se estabilize, utilizamos curvas de acumulação de espécies (ou seja, para a amostragem total e para ambos os períodos separadamente), ordenadas pelo número de dias em que a câmera capturou vídeos de aves. Para determinar quais espécies foram mais frequentes no comedouro, adotamos como medida de frequência o número de dias em que cada espécie foi observada na estrutura e o número de vídeos em que apareceu (Alcantara 2022).

Obtivemos um total de 5.696 vídeos (3.291 no período 1; 2.405 no período 2), dos quais 1.159 (20,3%, totalizando 6 horas e 44 minutos) continham imagens de aves registradas ao longo de 113 dias (72

dias no período 1 e 41 dias no período 2). Observamos 67 espécies na área de estudo. Embora 32 delas sejam consideradas potenciais consumidoras de frutos (ou seja, classificadas como frugívoras, onívoras, nectarívoras e granívoras, Tobias et al. 2022) e 27 já tenham sido registradas visitando comedouros com frutas em outras partes do Brasil (Alexandrino et al. 2022), apenas 10 espécies visitaram nosso comedouro (ou seja, 37% das 27 espécies esperadas para visitar comedouros, Tabela 1).

Tabela 1. Espécies de aves observadas no Mini Horto de Águas de São Pedro e arredores, com indicação das que visitaram o comedouro estudado. A classificação da guilda trófica segue Tobias et al. (2022), e a menção de quais espécies também foram observadas em outros comedouros no Brasil segue Alexandrino et al. (2022). A ordenação das espécies é baseada na probabilidade presumida de consumo de frutas (frugívoro a predador aquático).

Espécies	Guilda trófica	Visitou o comedouro?	Já foi observada em outros comedouros com frutos?
<i>Euphonia chlorotica</i>	Frugívoro	x	sim
<i>Euphonia violacea</i>	Frugívoro	x	sim
<i>Stilpnia cayana</i>	Frugívoro	x	sim
<i>Turdus leucomelas</i>	Frugívoro	x	sim
<i>Ramphastos toco</i>	Frugívoro		sim
<i>Tersina viridis</i>	Frugívoro		
<i>Dacnis cayana</i>	Frugívoro		sim
<i>Coereba flaveola</i>	Nectarívoro	x	sim
<i>Anthracothorax nigricollis</i>	Nectarívoro		
<i>Chionomesa lactea</i>	Nectarívoro		
<i>Eupetomena macroura</i>	Nectarívoro		
<i>Phaethornis pretrei</i>	Nectarívoro		
<i>Thraupis palmarum</i>	Onívoro	x	sim
<i>Pitangus sulphuratus</i>	Onívoro	x	sim
<i>Ramphocelus carbo</i>	Onívoro	x	sim
<i>Thraupis sayaca</i>	Onívoro	x	sim
<i>Brotogeris chiriri</i>	Onívoro		sim
<i>Mimus saturninus</i>	Onívoro		sim
<i>Vanellus chilensis</i>	Onívoro		
<i>Crotophaga ani</i>	Onívoro		
<i>Forpus xanthopterygius</i>	Onívoro		sim
<i>Thlypopsis sordida</i>	Onívoro		
<i>Patagioenas picazuro</i>	Onívoro		sim
<i>Psittacara leucophthalmus</i>	Onívoro		
<i>Caracara plancus</i>	Onívoro		
<i>Passer domesticus</i>	Granívoro	x	sim
<i>Columba livia</i>	Granívoro		
<i>Columbina talpacoti</i>	Granívoro		sim
<i>Leptotila verreauxi</i>	Granívoro		sim
<i>Sicalis flaveola</i>	Granívoro		sim
<i>Sporophila lineola</i>	Granívoro		
<i>Zenaida auriculata</i>	Granívoro		sim
<i>Turdus amaurochalinus</i>	Insetívoro		sim
<i>Basileuterus culicivorus</i>	Insetívoro		
<i>Chaetura meridionalis</i>	Insetívoro		
<i>Colaptes campestris</i>	Insetívoro		
<i>Colaptes melanochloros</i>	Insetívoro		sim
<i>Empidonomus varius</i>	Insetívoro		
<i>Fluvicola nengeta</i>	Insetívoro		
<i>Furnarius rufus</i>	Insetívoro		sim
<i>Icterus pyrrhopterus</i>	Insetívoro		sim
<i>Ictinia plumbea</i>	Insetívoro		
<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	Insetívoro		
<i>Megarynchus pitangua</i>	Insetívoro		sim
<i>Molothrus bonariensis</i>	Insetívoro		sim
<i>Myiarchus tyrannulus</i>	Insetívoro		
<i>Nemosia pileata</i>	Insetívoro		
<i>Piaya cayana</i>	Insetívoro		
<i>Picumnus cirratus</i>	Insetívoro		
<i>Progne chalybea</i>	Insetívoro		
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Insetívoro		
<i>Taraba major</i>	Insetívoro		
<i>Thamnophilus doliatus</i>	Insetívoro		
<i>Todirostrum cinereum</i>	Insetívoro		
<i>Todirostrum poliocephalum</i>	Insetívoro		
<i>Tolmomyias sulphureus</i>	Insetívoro		
<i>Troglodytes aedon</i>	Insetívoro		
<i>Tyrannus melancholicus</i>	Insetívoro		
<i>Veniliornis spilogaster</i>	Insetívoro		sim
<i>Elaenia flavogaster</i>	Insetívoro		

<i>Myiarchus ferox</i>	Insetívoro
<i>Myiodynastes maculatus</i>	Insetívoro
<i>Myiozetetes similis</i>	Insetívoro
<i>Coragyps atratus</i>	Saprófago
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	Predador aquático
<i>Aramides cajaneus</i>	Predador aquático
<i>Egretta thula</i>	Predador aquático

Figura 2 (a) Curvas de acúmulo e rarefação de espécies ordenadas pelo número de dias em que a câmera capturou imagens de aves (total de 113 dias. Para melhorar a visualização no eixo X, foram destacados apenas os dias em que novas espécies apareceram). Os resultados em preto referem-se ao período total, em vermelho ao período 1 e em azul ao período 2. (b) Número de dias de ocorrência de cada espécie visitante no comedouro. (c) Número de vídeos em que cada espécie esteve presente. Ambos os gráficos (b e c) são medidas que sugerem a frequência de ocorrência das espécies no comedouro. (d) Número de vezes que cada espécie foi a primeira a visitar o comedouro após a oferta de frutas. (e) Dias decorridos até que uma ave visitasse o comedouro.

Em cada período de estudo, oito espécies visitaram o comedouro, com apenas duas espécies diferentes entre os períodos (Figura 2a). No geral, o sanhaçu-cinzeno (*Thraupis sayaca*), o sabiá-barranco (*Turdus leucomelas*) e a pipira-vermelha (*Ramphocelus carbo*) foram as espécies mais frequentes no comedouro (Figuras 2b, 2c) e as primeiras a aparecer após a oferta de frutas (Figura 2d). Todas as espécies que visitaram o comedouro são residentes e não realizam migração (Tobias et al. 2022).

No total, oferecemos frutas no comedouro em 39 dias ao longo dos dois períodos de estudo (ou seja, 26 dias no período 1 e 13 dias no período 2), alcançando uma frequência de fornecimento que acreditamos pode ser mantida por uma administração de parque urbano se houver um planejamento mínimo antecipado (e.g., Orros e Fellowes 2015). Apesar das diferentes frequências de oferta de frutas, nossos resultados indicaram que o tempo decorrido até uma ave visitar o comedouro foi consistente em cada período de estudo, bem como quando ambos os períodos foram analisados juntos (Figura 2e).

Em 61,5% dos casos (24 dias no total), as primeiras aves visitaram o comedouro no mesmo dia em que as frutas foram oferecidas, levando em média 1 hora e 50 minutos para iniciar as visitas (tempo mínimo – 1 minuto após a oferta da fruta; máximo – 5 horas e 50 minutos). Um resultado semelhante foi relatado em um estudo sobre comedouros urbanos na Europa ocorrido durante o inverno (Tryjanowski et al. 2015), no qual as primeiras aves chegaram em até 2 horas após a oferta do alimento. Em 33% dos casos (13 dias no total), as primeiras aves visitaram o comedouro no dia seguinte à oferta da fruta, e apenas em dois casos as aves levaram até 8 dias para aparecer. Esses últimos resultados estão, de certa forma, alinhados com aqueles observados em um experimento realizado ao longo de um ano em uma área urbana da Nova Zelândia, onde os comedouros começaram a ser visitados somente após dias ou até semanas (Galbraith et al. 2015).

A curva de acúmulo de espécies sugere que novas espécies podem visitar o comedouro caso a oferta de frutas seja mantida por um longo período (Figura 2a). No entanto, o incremento de novas espécies pode variar, ocorrendo de forma mais lenta, como no período 1 (ou seja, foram necessários 22 dias para alcançar 6 espécies e mais 46 dias para atingir 8 espécies), ou mais rápida, como no período 2 (ou seja, cinco dias para alcançar 6 espécies e mais 35 dias para atingir 8 espécies).

Embora nosso estudo tenha algumas limitações metodológicas (e.g., ausência de réplicas espaciais, falta de informações adicionais sobre a abundância da comunidade local), alguns fatores podem influenciar a composição das espécies e sua frequência de ocorrência no comedouro, conforme discutido a seguir:

1. *A estrutura da comunidade local* – A comunidade de espécies que ocorrem em um dado parque onde o comedouro foi instalado irá determinar quais aves irão visitar a estrutura. Do mesmo modo, a presença de comedouros pode influenciar a composição e a abundância de espécies da comunidade local (Fuller et al. 2008; Robb et al. 2008; Galbraith et al. 2015, 2017). No caso de um comedouro recém-instalado, a abundância e a composição das espécies de aves poderão modular a competição por alimento dentro da comunidade, determinando quais espécies irão visitar o comedouro (Loyn et al. 1983; Dhondt 2012; Miller et al. 2017). Infelizmente, não coletamos dados sobre a abundância das espécies ao longo do estudo, o que nos impede de fazer boas associações entre a comunidade local e o ritmo de visita ao comedouro. No entanto, ao comparar os resultados dos dois períodos de estudo, observamos variações no ritmo e na ordem das espécies que usaram o comedouro, sugerindo que a comunidade local passou por algumas mudanças. Por exemplo, no período 1, cinco espécies se alternaram como as 'primeiras a aparecer no comedouro após a oferta de frutas', enquanto no período 2, apenas três espécies desempenharam esse papel. No período 1, *Thraupis sayaca* compartilhava o comedouro mais equitativamente com outras espécies, mas no período 2 praticamente dominou o espaço (Figura 2d). Vale destacar que, embora o parque tenha permanecido fechado para visita pública e sem manutenção ou manejo (e.g., remoção de galhos e folhas caídas) entre março de 2020 e fevereiro de 2022, quando se iniciou o segundo período do estudo, as mesmas condições ambientais observadas no período 1 já haviam sido restauradas. Assim, não houve diferença no habitat entre os dois períodos, minimizando as chances de mudanças drásticas nas populações locais. Outro fator que pode explicar a limitação de apenas 10 espécies visitantes em relação às 27 possíveis é a topografia do parque. O comedouro foi instalado em uma área semelhante a um vale, abaixo do dossel das árvores ao redor, dificultando que várias espécies presentes no parque detectassem visualmente o comedouro.
2. *A qualidade da fruta oferecida no comedouro* – Embora não tenhamos coletado informações sobre a qualidade das frutas oferecidas, um estudo piloto realizado em um comedouro localizado em uma paisagem rural-florestal no sudeste do Brasil sugeriu que a aparência das bananas ofertadas não influencia a frequência de ocorrência de aves frugívoras (Alcantara et al. 2021). Infelizmente, não há estudos aprofundados sobre esse tema no Brasil, o que destaca a necessidade de pesquisas futuras. Além disso, a diversidade de tipos de frutas oferecidas

pode aumentar a riqueza de espécies no comedouro, o que pode explicar o maior número de espécies observadas em Alexandrino et al. (2022).

3. *A presença de predadores e humanos* – Tryjanowski et al. (2015) destaca que ambos os fatores podem influenciar a dinâmica de visitação de aves aos comedouros em áreas urbanas. De fato, gambás apareceram em 94 vídeos capturados durante o período 1 (ao longo de aproximadamente 17 dias) e em 15 vídeos durante o período 2 (ao longo de 2 dias). Em 10 vídeos do período 1, cinco gatos domésticos passaram próximos ao comedouro durante o dia. Humanos apareceram em um total de 3.667 vídeos caminhando próximos ao comedouro (1.722 no período 1 e 1.945 no período 2), superando o número de vídeos com aves. Embora o parque não registre o número de visitantes, para ilustrar a frequência de pessoas no local, ao longo de três finais de semana em janeiro de 2020, uma média de 85 pessoas por dia foi capturada pelas armadilhas fotográficas, enquanto no mesmo período de janeiro de 2023 a média foi de 45 pessoas por dia. As espécies de aves adaptadas a viver em cidades apresentam diferentes níveis de tolerância à proximidade humana (Fernandez-Juricic et al. 2001; Møller 2008; Piratelli et al. 2015). Embora não haja dados na literatura sobre a tolerância à distância para todas as 27 espécies que poderiam visitar nosso comedouro, cinco das dez espécies que o visitaram (*T. sayaca*, *T. leucomelas*, *Pitangus sulphuratus*, *Coereba flaveola* e *Passer domesticus*) foram registradas por Piratelli et al. (2015) como não tolerando aproximações inferiores a três metros. O comedouro foi instalado em uma área onde as pessoas passavam, permitindo que ficassem a menos de um metro de distância dele (Figura 1b).
4. *Período do ano* – É comum ouvir de brasileiros que os comedouros ficam cheios de aves nos meses frios, enquanto o contrário ocorre nos meses mais quentes (Alexandrino et al. 2022). O período de alimentação de filhotes recém-nascidos também pode aumentar as visitas de aves parentais ao comedouro para buscar alimento para sua prole. Nosso estudo ocorreu quando as temperaturas estavam elevadas e os eventos reprodutivos nas comunidades de aves urbanas ocorrem com menor frequência (e.g., Batisteli et al. 2019 relataram um pico no nascimento de filhotes de *T. sayaca* em uma área urbana entre outubro e novembro), embora não tenhamos informações detalhadas sobre o período reprodutivo no nosso local de estudo.

Embora nosso estudo careça de réplicas espaciais, a replicação temporal sugere que, se não houver mudanças significativas na área urbana, o mesmo grupo de espécies da comunidade pode visitar o comedouro (e.g., as três espécies mais frequentes). Esta afirmação é apoiada pelos dados coletados em 10 comedouros urbanos em Alexandrino et al. (2022). Além disso, mostramos que até mesmo um pequeno parque urbano pode atrair rapidamente uma comunidade de aves para um comedouro, mesmo após uma longa pausa na oferta de alimentos. No entanto, lembramos que o ecossistema urbano é complexo, e as variáveis ambientais que podem influenciar o ritmo e o uso dos comedouros pelas espécies estão conectadas às ações humanas (e.g., escolha do tipo e qualidade de alimento oferecido no comedouro, determinação da frequência de oferta de alimentos, aproximação do comedouro, etc.).

Usar comedouros é uma das melhores maneiras de promover o contato visual dos humanos com aves urbanas e fomentar a conexão com a natureza (Robb et al. 2008; Cox e Gaston 2016; Murray et al. 2016; Dayer et al. 2019). Entretanto, há estudos não brasileiros que mostraram que os comedouros podem ter impactos negativos nas comunidades de aves (Fuller et al. 2008; Robb et al. 2008; Bonter et al. 2010; Galbraith et al. 2015, 2017; Lawson et al. 2018). Portanto, concluímos este artigo convidando futuros pesquisadores a realizar investigações diversas sobre o uso de comedouros no Brasil nos próximos anos. Ao expandir nosso conhecimento, os gestores de parques urbanos neotropicais terão informações confiáveis sobre como utilizar os comedouros de maneira sustentável para prover lazer aos humanos.

Agradecimentos

Agradecemos à ViaFauna pelo empréstimo de uma das armadilhas fotográficas utilizadas no estudo, à Administração Municipal de Águas de São Pedro/SP (Administração 2017-2021 e 2021-2025) pelo acesso ao parque e apoio logístico, à Ecoloja de Águas de São Pedro pela assistência no fornecimento de alimentos ao comedouro e à Julia Lacerda Speretta pela ajuda na triagem dos vídeos das armadilhas fotográficas. Os seguintes auxílios permitiram a execução de nossa pesquisa: CNPq (PCI-DA, processos 302025/2021-9, 301373/2021-3); FAPESP (2022/01242-7; 2023/10137-5), Bolsa PUB USP (edital 2022-2023) e o projeto “Eu vi uma ave usando pulseiras!?”.

Referências

Alcantara MC, Ermenegildo H, Bessi TC, Santos DL, Barreiros IFC, Valentini VB, Hatamia AMS, Santin MA, Ferraz KMPMB, Alexandrino ER (2021). Aves consumidoras de frutos em comedouros com

- frutos. Desvendando se o alimento é o atrativo. Livro de resumos do XXVII Congresso Brasileiro de Ornitologia. Porto Alegre: PUCRS, UFRGS. pp.199
- Alcantara MC (2022) Uso de comedouros para aves de vida livre: avaliando sua influência nos serviços ecossistêmicos e no ecoturismo. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo. <https://doi.org/10.11606/D.91.2022.tde-14092022-150154>
- Alcantara MC, Alexandrino ER (2022) Percepções sobre comedouros para aves de vida livre: implicações para o turismo de observação de aves no Brasil. Rev Bras Ecoturismo 15:329-351.: <https://doi.org/10.34024/rbecotur.2022.v15.13611>
- Alexandrino ER, Bovo AAA, Moraes F, Betini GS, Costa JC, Luz DTA, Navarro AB, Bessi TC, Couto HTZ, Ferraz KMPMB (2021) Aves do campus “Luiz de Queiroz”. ESALQ – USP, Piracicaba
- Alexandrino ER, Camboim TA, Chaves FG, Bovo AAA, Silva MAG, Silva DAM, et al. (2022) Which birds are Brazilians seeing on urban and non-urban feeders? An analysis based on a collective online birding. Ornithol Res 30:104-117. <https://doi.org/10.1007/s43388-022-00094-1>
- Batisteli AF, Silva Neto, E. N, Soares TP, Pizo MA, Sarmento H (2019) Breeding biology of the Sayaca Tanager (*Thraupis sayaca*) in southeast Brazil. J Nat His 53:2397-2412. <https://doi.org/10.1080/00222933.2019.1704462>
- Baverstock S, Weston MA, Miller KK (2019) A global paucity of wild bird feeding policy. Sci Total Environ 653:105-111. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.338>
- Bonter DN, Zuckerberg B, Dickinson JL (2010) Invasive birds in a novel landscape: habitat associations and effects on established species. Ecography 33:494-502. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2009.06017.x>
- Carvalho G, Hingst-Zaher E (2019) Observação de aves: torres, abrigos e mobiliário de apoio. Tíjd Editora, São Paulo
- Cox DTC, Gaston KJ (2016) Urban bird feeding: Connecting people with nature. PLoS One 11:e0158717. <https://doi.org/doi.org/10.1371/journal.pone.0158717>
- Dayer AA, Rosenblatt C, Bonter DN, Faulkner H, Hall RJ, Hochachka WM, Phillips TB, Hawley DM (2019) Observations at backyard bird feeders influence the emotions and actions of people that feed birds. People Nat 1:138-151. <https://doi.org/10.1002/pan3.17>
- Dayer AA, Pototsky PC, Hall RJ, Hawley DM, Phillips TB, Bonter DN, Dietsch AM, Greig E, Hochachka WM (2024) Birds are not the only ones impacted by guidance to cease bird feeding. People Nat 6:20–26. <https://doi.org/10.1002/pan3.10566>
- Davino S (2024). Comedouro para aves: prós e contras da prática pela visão da Ciência. <https://faunanews.com.br/comedouro-para-aves-pros-e-contras-da-pratica-pela-visao-da-ciencia/> . Accessed 20 June 2024
- Dhondt AA (2012) Interspecific competition in birds (Vol. 2). Oxford University Press
- Fernández-Juricic E, Jimenez MD, Lucas E (2001) Alert distance as an alternative measure of bird tolerance to human disturbance: implications for park design. Environ Conserv 28: 263-269. <https://doi.org/10.1017/S0376892901000273>
- Fuller RA, Warren PH, Armsworth PR, Barbosa O, Gaston KJ (2008) Garden bird feeding predicts the structure of urban avian assemblages. Divers Distrib 14:131-137. <https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2007.00439.x>
- Galbraith JA, Beggs JR, Jones DN, Stanley MC (2015) Supplementary feeding restructures urban bird communities. Proc Natnl Acad Sci USA 112:E2648–E2657. <https://doi.org/10.1073/pnas.1501489112>
- Galbraith JA, Jones DN, Beggs JR, Parry K and Stanley MC (2017) Urban bird feeders dominated by a few species and individuals. Front Ecol Evol 5:81. <https://doi.org/10.3389/fevo.2017.00081>
- Greig EI, Wood EM, Bonter DN (2017). Winter range expansion of a hummingbird is associated with urbanization and supplementary feeding. Proc. R. Soc. B, 284(1852), 20170256. <http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2017.0256>
- Hammoud R, Tognin S, Burgess L, Bergou N, Smythe M, Gibbons J, Davidson N, Afifi A, Bakolis I, Mechelli A (2022) Smartphone-based ecological momentary assessment reveals mental health benefits of birdlife. Sci Rep 12:17589. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-20207-6>
- Jones DN, Reynolds SJ (2008) Feeding birds in our towns and cities: a global research opportunity. J Avian Biol 39:265–271. <https://doi.org/10.1111/j.2008.0908-8857.04271.x>
- Lawson B, Robinson RA, Toms MP, Risely K, MacDonald S, Cunningham AA (2018) Health hazards to wild birds and risk factors associated with anthropogenic food provisioning. Philos T R Soc B: Biol Sci 373:20170091. <https://doi.org/10.1098/rstb.2017.0091>
- Loyn RH, Runnalls RG, Forward GY, Tyers J (1983) Territorial bell miners and other birds affecting populations of insect prey. Science 221:1411–1413. <https://doi.org/10.1126/science.221.4618.1411>

- Mady RP, Hochachka WM, Bonter DN (2021) Consistency in supplemental food availability affects the space use of wintering birds. *Behav Ecol* 32: 580–589. <https://doi.org/10.1093/beheco/arab002>
- MapBiomias Project (2023) Collection 8 of the Annual Land Cover and Land Use Maps of Brazil (1985–2022). <https://doi.org/10.58053/MapBiomias/VJIJCL>
- Miller ET, Bonter DN, Eldermire C, Freeman BG, Greig EI, Harmon LJ, Lisle C, Hochachka WM (2017) Fighting over food unites the birds of North America in a continental dominance hierarchy. *Behav Ecol* 28:1454–1463. <https://doi.org/10.1093/beheco/axx108>
- Møller AP (2008) Flight distances of urban birds, predation and selection for urban life. *Behav Ecol Sociobiol* 63:63–75. <https://doi.org/10.1007/s00265-008-0636-y>
- Murray MH, Becker DJ, Hall RJ, Hernandez SM (2016) Wildlife health and supplemental feeding: a review and management recommendations. *Biol Conserv* 204:163–174. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.10.034>
- O’Leary R, Jones DN (2006) The use of supplementary foods by Australian magpies *Gymnorhina tibicen*: implications for wildlife feeding in suburban environments. *Austral Ecol* 31:208–216 <https://doi.org/10.1111/j.1442-9993.2006.01583.x>
- Orros ME, Fellowes MD (2015) Wild bird feeding in an urban area: intensity, economics and numbers of individuals supported. *Acta Ornithol* 50: 43–58. <https://doi.org/10.3161/00016454AO2015.50.1.006>
- Pacheco JF, Silveira LF, Aleixo A et al. (2021) Annotated checklist of the birds of Brazil by the Brazilian Ornithological Records Committee – second edition. *Ornithol Res* 29:94–105. <https://doi.org/10.1007/s43388-021-00058-x>
- Piratelli AJ, Favoretto GR, Maximiano MFA (2015) Factors affecting escape distance in birds. *Zoologia (Curitiba)* 32:438–444. <http://doi.org/10.1590/S1984-46702015000600002>
- Robb GN, McDonald RA, Chamberlain DE, Bearhop S (2008) Food for thought: supplementary feeding as a driver of ecological change in avian populations. *Front Ecol Environ* 6:476–484. <https://doi.org/10.1890/060152>
- Seijas AE, Seijas-Falkenhagen SF (2021) Birds at a feeder in an urban garden in Venezuela: abundances, interactions and fruit preferences. *Anartia* 31:63–77
- Shutt JD, Lees AC (2021) Killing with kindness: Does widespread generalized provisioning of wildlife help or hinder biodiversity conservation efforts? *Biol Conserv* 261:109295. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109295>
- Silva-Junior V, Santos BA (2017) Using environmental perception and local knowledge to improve the effectiveness of an Urban Park in Northeast Brazil. *Ethnobiol Conserv* 6:2. <https://doi.org/10.15451/ec2017-03-6.2-1-24>
- Tobias JA, Sheard C, Pigot AL, Devenish AJ, Yang J, Sayol F et. al. (2022) AVONET: morphological, ecological and geographical data for all birds. *Ecol Lett* 25:581–597. <https://doi.org/10.1111/ele.13898>
- Tryjanowski P, Morelli F, Skórka P, Goławski A, Indykiewicz P, Møller AP, Mitrus C, Wysłowski D, Zduniak P (2015) Who started first? Bird species visiting novel birdfeeders. *Sci Rep* 5:11858. <https://doi.org/10.1038/srep11858>
- Zhang Z, Huang G (2020) How Do Urban Parks Provide Bird Habitats and Birdwatching Service? Evidence from Beijing, China. *Remote Sensing* 12:3166. <https://doi.org/10.3390/rs12193166>